

ISSN: 3114-9871

Nº 2 - Febrero 2026
Colombia, Cali- Valle del Cauca

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

VOCES QUE HABITAN EL TERRITORIO

“VOICES THAT INHABIT THE TERRITORY”

“VOZES QUE HABITAM O TERRITÓRIO”

EDITORA

Yobana Orozco Benavides

EDICIÓN ESPECIAL

Entrevista a:

Jhonathan Giuseppe

Director de la película

Estreno:

Internacional abril

Nacional octubre 2026

OCRE

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Colombia
Garzón, Huila

EDWIN LOPEZ FAJARDO

@edwinpintor_art

ARTISTA VISUAL

Artista visual colombiano radicado en Garzón, departamento del Huila. Su proceso artístico se centra en la figura humana, el arte sacro y la identidad cultural, abordados desde una mirada sensible y crítica. A través de la pintura, explora la emoción, la espiritualidad y la memoria colectiva, combinando técnicas tradicionales con una búsqueda constante de profundidad simbólica. Su trabajo nace del diálogo entre lo humano y lo sagrado, y se caracteriza por un cuidado detallado del gesto, la expresión y la composición.

A Colombian visual artist based in Garzón, Huila. His artistic process focuses on the human figure, sacred art, and cultural identity, approached from a sensitive and critical perspective. Through painting, he explores emotion, spirituality, and collective memory, combining traditional techniques with a constant search for symbolic depth. His work arises from the dialogue between the human and the sacred and is characterized by meticulous attention to gesture, expression, and composition.

Artista visual colombiano radicado em Garzón, Huila. Seu processo artístico concentra-se na figura humana, na arte sacra e na identidade cultural, abordando-as a partir de uma perspectiva sensível e crítica. Através da pintura, explora a emoção, a espiritualidade e a memória coletiva, combinando técnicas tradicionais com uma busca constante por profundidade simbólica. Sua obra surge do diálogo entre o humano e o sagrado e caracteriza-se pela atenção meticulosa ao gesto, à expressão e à composição.

Título: Amazonas

Amazon

Autor: Edwin Lopez Fajardo

Año: 2025

Técnica: Mixta sobre lona costeña

Dimensiones: 135x115cm

La temática central de la obra es la dignidad, la identidad y la fuerza de la mujer indígena, entendida no como un símbolo folclórico, sino como un sujeto vivo de memoria, resistencia y belleza ancestral.

The central theme of the work is the dignity, identity and strength of the indigenous woman, understood not as a folkloric symbol, but as a living subject of memory, resistance and ancestral beauty.

O tema central da obra é a dignidade, a identidade e a força da mulher indígena, entendida não como um símbolo folclórico, mas como um sujeito vivo de memória, resistência e beleza ancestral.

Título: Corcel

Autor: Edwin López Fajardo

Año: 2025

Técnica: Mixta sobre lona costeña

Dimensiones: 140x100 cm

Esta obra representa la fuerza interior, la libertad y la nobleza a través de la figura del caballo, símbolo universal de energía vital y espíritu indomable. El retrato, construido con una paleta sobria y contrastes terrosos, enfatiza la intensidad de la mirada y el movimiento de la crin, sugiriendo carácter, resistencia y dignidad.

This work represents inner strength, freedom, and nobility through the figure of the horse, a universal symbol of vital energy and indomitable spirit. The portrait, rendered with a restrained palette and earthy contrasts, emphasizes the intensity of the gaze and the movement of the mane, suggesting character, resilience, and dignity.

Esta obra representa força interior, liberdade e nobreza através da figura do cavalo, um símbolo universal de energia vital e espírito indomável. O retrato, executado com uma paleta contida e contrastes terrosos, enfatiza a intensidade do olhar e o movimento da crina, sugerindo caráter, resiliência e dignidade.

Título: Sagrada familia
holy family
Autor: Edwin Lopez Fajardo
Año: 2025
Técnica: Mixta sobre lona costeña
Dimensiones: 115x85cm

Esta obra representa la ternura, la protección y el amor sagrado a través de la Sagrada Familia. La composición íntima y cercana enfatiza el vínculo humano entre José, María y el Niño, mostrando la espiritualidad desde la calidez del cuidado y la entrega cotidiana.

This work represents tenderness, protection, and sacred love through the Holy Family. The intimate and personal composition emphasizes the human bond between Joseph, Mary, and the Child, revealing spirituality through the warmth of daily care and devotion.

Esta obra representa ternura, proteção e amor sagrado através da Sagrada Família. A composição íntima e pessoal enfatiza o vínculo humano entre José, Maria e o Menino, revelando a espiritualidade através do calor do cuidado e da devoção diários.